

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR – ADOLATLI SHOH VA BUYUK SHOIR

Nilufar Xamidova Salimovna

Xalqaro innovatsion universitet o‘qituvchisi,

Nilufarhamidova377@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338252>

Annotatsiya: Ushbu maqolada shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning jahon sivilizatsiyasida tutgan o‘rni haqida yana bir bor so‘z yuritilgan. Muallif uning ilmiy, adabiy-badiiy, tarixiy xizmatlariga dunyo nigohi bilan nazar tashlaydi va dunyo nigohi bilan baho beradi.

Kalit so‘zlar: dunyo sivilizatsiyasi, shoir, shaxs, shoh, harbiy arbob, saltanat, Vatan tushunchasi, milliy va umuminsoniy meros.

Abstract: This article once again discusses the role of the king and poet Zahiriddin Muhammad Babur in world civilization. The author looks at his scientific, literary, artistic, and historical contributions from a global perspective and evaluates them from a global perspective.

Keywords: world civilization, poet, person, king, military figure, kingdom, concept of Homeland, national and universal heritage.

E’tibor qiladigan bo‘lsak, bu yil nafaqat O‘zbekistonda, balki dunyoning ko‘plab mamlakatlarida Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 542 yilligi keng nishonlanmoqda. Ajdodlarimizdan qolgan boy merosga asrlar osha jahon xalqlari katta qiziqish bildirib kelmoqda. Bobur Mirzoning boy adabiy-ilmiy merosi nechog‘li buyuk ekanligini Sharq va G‘arb olimlari tomonidan bildirib kelinayotgan fikrlardan ham bilish mumkin. Ular Boburning insoniy fazilatlarini, shuningdek, yirik lashkarboshi, hayot qiyinchiliklaridan qo‘rqmaydigan sarkarda, ilm-fan va san’atni sevadigan, ijod ahlini qadrllovchi olijanob shaxs ekanini chuqur hurmat bilan tilga olishadi. Zahiriddin Muhammad Bobur – o‘zbek shoiri va qomusiy olim, mashhur davlat arbobi, mohir sarkarda, o‘zbek milliy adabiyotining buyuk namoyondalaridan biri. Uning beqiyos ilmiy-ijodiy merosi nafaqat milliy madaniyatimiz va xalqimiz adabiy-estetik tafakkurining shakllanishida, balki jahon adabiyoti, ilm-fani va davlatchiligi tarixida alohida o‘ringa ega.

Zahiriddin Muhammad Bobur o‘rta asr Sharq madaniyati, adabiyoti va she’riyatida o‘ziga xos o‘rin egallagan adib, shoir, olim bo‘lish bilan birga, yirik davlat va siyosat arbobi, mohir sarkarda ham sanaladi. U keng dunyoqarashi va komil aql-zakovati bilan Hindistonda ma’rifatparvar davlat arbobi sifatida nom qozongan bo‘lsa, “Boburnoma” asari bilan jahonning mashhur tarixnavislari qatoridan ham joy olgan. Uning nafis g‘azal va ruboiylari turkiy she’riyatning eng nodir durdonalaridan sanaladi. “Mubayyin”, “Harb ishi”, “Xatti Boburiy” asarlari va “Aruz” risolasi islom

qonunshunosligi, harbiy san’ati, nafis san’at, she’riyat va til nazariyasi sohalari rivojiga munosib hissa bo‘lib qo‘shildi. Zahiriddin Muhammad Bobur yoshligidan ilmga chanqoq bo‘lib, o‘z tengdoshlari orasida ajralib turgan shaxs bo‘lgan. Bobur barcha temuriy shahzodalar kabi maxsus tarbiyachilar, yirik fozil-u ulamolar ustozligida harbiy ta’lim, fiqh ilmi, arab va fors tillarini o‘rganadi, ko‘plab tarixiy va adabiy asarlar mutolaa qiladi, ilm-fanga, she’riyatga qiziqqa boshlaydi. Boburning ulkan san’atkorligi shundaki, shaxsiy kechinmalarini jiddiy umumlashma darajasiga ko‘tara oladi va, natijada, asarlarida olg‘a surilgan g‘oyalar umuminsoniy qadriyatlar darajasiga ko‘tariladi.

Bobur buyuk podshoh, mumtoz shoir, nazariyotchi adabiyotshunos, faqih, tilshunos, san’atshunos, etnograf, hayvonot va nabotot olamining bilimdoni sifatida faoliyat olib borgan. Boburning yetuk shaxs ekanligini nafaqat O‘zbekiston, Markaziy Osiyo xalqlari, balki dunyo xalqlari ham e’tirof-u ehtirom etgan. Boburdan qolgan ijodiy meros haqida so‘z yuritilganda, u yaratgan “Boburnoma” asari haqida to‘xtalmay hech ilojimiz yo‘q. So‘nggi temuriy shahzodalardan Zahiriddin Muhammad Boburning jozibador shaxsi, jo‘shqin hayoti va faoliyati, insoniy fazilatlari, jahon faniga qo‘shgan hissasi hamda avlodlariga bag‘ishlab ko‘plab ilmiy-tarixiy, badiiy asarlar yaratilgan. Ta’bir joiz bo‘lsa, jahon tarixnavislik ilmida “Eng ko‘p va xo‘p” o‘rganilgan vatandoshimiz ham Boburdir. Ayni kunga qadar o‘zbek yozuvchilaridan tashqari Bobur haqida asar yaratgan bir necha o‘nlab chet ellik mualliflarning nomlari tanish. Jumladan, 1995-yili “Cho‘lpon” nashriyotida ingliz tarixchisi U.Erskinning “Bobur Hindistonda” asari, hind tarixchisi L.P.Sharmaning 1988-yili Dehlida bosilgan “Boburiylar saltanati” asari, amerikalik olim S.M.Berkning “Akbarshoh – boburiylarlarning eng buyugi” (Berk Akbarshoh shaxsiyati va faoliyati misolida Hindistonga Bobur asos solgan, jahon tarixiga, “Buyuk mo‘g‘ul imperiyasi” nomi bilan kirgan saltanatning mustahkam tomir yozish jarayonini tasvirlaydi) asarlarida Boburga zamondosh tarixchilarning qo‘lyozmalari, Hindiston tarixiga oid tadqiqotlar, XX asrning jahonga mashhur olim va tarjimonlarining asarlarida Boburning butun hayot yo‘li, bolalik, o‘spirinlik, yigitlik yillari, tashvishli kunlari, hukmronlik faoliyati, diniy-falsafiy qarashlari, davlatni boshqarish usuli, madaniyat va san’atga munosabati singari masalalar tasvirlangan.

Bugungi kunda Bobur va Boburiylarga taalluqli ko‘plab moddiy boylik va asarlar, qo‘lyozmalar dunyo bo‘ylab keng tarqalgan. Masalan, unga tegishli noyob qilich Nyu-Yorkning Metropolitan muzeyida saqlanadi. Bobomizga in’om qilingan Ko‘hinur olmosi esa Buyuk Britaniya qirollik oilasi tomonidan tasarruf etiladi. Buyuk

sarkarda va davlat arbobi Boburning tarixiy ashyolari dunyo muzeylari va shaxsiy kolleksiyalardan joy olgan.

Boburning ulkan ijodkorligi shundaki, asarlarida shaxsiy kechinmalarini bayon etish barobarida yuksak g‘oyalar, umuminsoniy qadriyatlarni olg‘a suradi. Uning ijodida, xususan, she‘riyatida ona yurtni chin dildan qo‘msash, uning tuprog‘iga talpinish, musofirlik iztiroblaridan hasrat, yoru diyor sog‘inchi katta nafosat bilan badiiy talqin etiladi. Zahiriddin Muhammad Bobur hayotida ro‘y bergan keskinliklarning, og‘ir tushkunliklarning ruhiyatga ta‘siri, Vatan sog‘inchi, unga qaytish umidi she‘rlarida mohirona tarzda aks etgan:

*Tole‘ yo‘qi jonimg‘a balolig‘ bo‘ldi
Har ishniki ayladim, xatolig‘ bo‘ldi.
O‘z yurtni qo‘yib, Hind sori yuzlandim,
Yo Rab, netayin, bu ne yuz qarolig‘ bo‘ldi?!*

Shuningdek, Bobur o‘z she‘rlarida har doim odamlarni yaxshilikka, adolatga, insonparvarlikka, yuksak insoniy tuyg‘ularni qadrlashga chaqiradi:

*Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidur,
Har kimki jafu qilsa, jafu topqusidur.
Yaxshi kishi ko‘rmag‘ay yomonliq hargiz,
Har kimki, yomon bo‘lsa, jazo topqusidur.*

Bobur she‘riyatida ko‘pchilik mutafakkirlar asarlariga xos bo‘lgan jihat yaqqol namoyon etilgan – insonning axloqi va barkamolligi masalalariga katta e‘tibor qaratilgan. Shoir inson qadrini ko‘tarib, unga ulkan hurmat bilan munosabatda bo‘lishni yoqlaydi. Buning ziddi bo‘lgan sifatlarni qoralaydi. Boburning fikricha, xudbinlik, izzattalablik, baxillik, manmanlik noqobil sifatlardir. Shoir ruboiylarida insonning ma‘naviy tarbiyasi haqida qimmatli maslahatlar beradi. Bobur ko‘z o‘ngida yuz berayotgan voqea va hodisalarni ziyraklik bilan kuzatgan. O‘zini qiynagan his-tuyg‘ularni chuqur tanqidiy tahlil qilib, ularni yaxshilik va adolat, haqiqat va go‘zallik tamoyillariga xizmat qilishga yo‘naltira olgan.

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi fondi “Bobur va boburiylar bibliografiyasi” deb nomlangan kitob bilan to‘ldirildi. Mazkur kitob “Andijon nashriyot-matbaa” MChJ tomonidan 478 bet hajmida chop etildi. “Bobur va boburiylar bibliografiyasi” kitobi Zahiriddin Muhammad Boburning 542 yilligiga bag‘ishlangan bo‘lib, Sh.Sh.Rustamxo‘jayev va Z.Sh.Berdiyevlar tomonidan Bobur nomidagi Xalqaro jamoat fondi ko‘magida chop etildi.

Mazkur bibliografiyaning yaratilishida Respublikamizda va xorijda nashr qilinadigan 200 dan ortiq nomdagi vaqtli matbuot nashrlaridan, turli mavzudagi

Bobur hayoti va ijodiga dahldor kitoblar, ilmiy maqolalar, ma’ruzalar va shu kabilardan foydalanildi. Tuzuvchilar mamlakatimizdagi Kitob palatasi, axborot-kutubxona markazlari va Rossiyadagi yirik kutubxonalarida mavjud kataloglar, kartoteka va kutubxona resurslaridan foydalandilar.

Ushbu bibliografik ko‘rsatkichga Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar hayoti hamda ijodiga oid ma’lumotlar turkiy, arabiy, fors, urdu, hindiy, rus, ingliz, nemis, fransuz va boshqa jahonning o‘nlab vaqtli matbuot nashrlaridan olinib, ma’lum bir tartibda berilgan. Bibliografik ko‘rsatkichlar quyidagi tartibda berilgan: Bobur asarlari, Bobur va Boburiylarga oid adabiyotlar tiliga ko‘ra xronologik tartibda, Bobur she’riyati, Bobur hayoti va ijodi mavzusiga bag‘ishlangan ilmiy ishlar, Bobur she’rlagira bastalangan qo‘shiqlar, Bobur nomi bilan atalgan joylar, muzeylar va mukofotlar, kitobda berilgan mualliflar familiyasi va sarlavhalar ro‘yxati.

“Bobur va boburiylar bibliografiyasi” deb nomlangan kitob boburshunos olimlar, tadqiqotchi-aspirantlar, ilmiy xodimlar, talabalar, axborot-kutubxona sohasi mutaxassislari va Zahiriddin Muhammad Bobur ijodi shaydolari uchun juda foydali manba bo‘lib qoladi. O‘zbekiston Milliy kutubxonasining "O‘zbekiston" zalida o‘zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili, shoir, tarixchi, davlat arbobi, mohir sarkarda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 542 yilligiga bag‘ishlangan “El suhbatki, orzu qilmishmen” deb nomlangan kitob-rasimli ko‘rgazma tashkil qilindi.

Unda Bobur va Boburiylar hayoti va ijodiga dahldor adabiyotlar, Zahiriddin Muhammad Boburning tanlangan asarlari o‘rin olgan. Bobur adabiyotimiz tarixidagi takrorlanmas siymolardan biridir. U jahonga mashhur bo‘lgan “Boburnoma”, “Mubayyin”, “Harb ishi”, “Xatti Boburiy”, “Aruz risolasi” kabi asarlarini yaratib, kelajak avlodlar uchun katta meros qoldirdi. Zahiriddin Muhammad Boburning lirik g‘azal va ruboyilari, odob-ahloq, falsafa, harbiy soha borasidagi o‘g‘itlari, pand-nasixatlari dolzarbligini yo‘qotmagan. Uning asrlar mobaynida toblangan ijodi jahon fani va madaniyati tarixidan munosib o‘rin olgan.

Bobur devoni Sharq mumtoz lirik janrlardagi asarlar majmuasidan iborat to‘plam. Hozirgi kungacha dunyo qo‘lyozma fondlari va kutubxonalarida Bobur devonining 9 ta qo‘lyozma nusxasi borligi aniqlangan. Zahiriddin Muhammad Bobur qilgan ijodiy merosining eng muxim va eng yirigi O‘rta Osiyo, Afg‘oniston, Hindiston va Eron xalqlari tarixi, geografiyasi, etnografiyasiga oid nodir va qimmatli ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan o‘sha davr o‘zbek klassik adabiyoti va adabiy tilining yorqin namunasi bo‘lgan “Boburnoma” asaridir.

Bu asar mazmunining rang-barangligi, bir jahon materiyalini o'z ichiga olganligi bilan, til va uslubning go'zalligi bilan XVIII, ayniqsa XIX asr sharqshunos olimlarning diqqatini o'ziga tortgan va uning turli qo'lyozma nusxalari izlana boshlangan va g'arb tillariga tarjima qilishga kirishilgan edi. Asarning asli nomi “Boburiya” bo'lsa-da, uni “Voqeanoma”, “Tuzuki Boburiy”, “Voqeoti Boburiy”, deb atadilar, keyinchalik “Boburnoma” degan nom bilan mashhur bo'lib ketdi. Bu asarning to'liq teksti 1857-yilda tukolog H.U.Ilimenskiy tomonidan Qozonda tipografiya yo'li bilan o'zining to'rt betlik nashr prinsiplarini ko'rsatgan ruscha so'z boshisi bilan bosilgan. Asarni nashrga tayyorlash va dunyoga chiqarishga H.U.Ilimenskiyning zo'r faoliyati ko'rsatganini alohida qayd etish kerak.

Mamlakatimizdagi Zahiriddin Muhammad Bobur nomi bilan bog'liq obida va qadamjolarini, jumladan yodgorlik majmualarini ta'mirlash va ularning hududlarini obodonlashtirish; Bobur Mirzo merosiga mansub qo'lyozma, qadimiy kitoblar, san'at asarlari va boshqa madaniy boyliklarni restavratsiya qilish, ularni ishonchli darajada saqlash uchun zarur sharoit yaratish; xorijiy mamlakatlarda saqlanayotgan Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti, ilmiy-ijodiy merosi hamda u yashagan davrga oid noyob qo'lyozma asarlar va boshqa madaniy boyliklarni aniqlash, ularning nusxalarini O'zbekistonga olib kelish va tadqiq qilishni davom ettirish kabi ishlar amalga oshirilmogda. O'tgan vaqt ichidagi bu katta yutuqlar O'zbekistonni dunyo boburshunosligining markaziga aylanishiga xizmat qildi. Bobur hayoti va ijodi bilan xalqimizga ma'nau yaqinlashdi. Barcha bajarilgan ishlarning solnomasi sifatida mamlakatimizda ilk bor shaxsga aloqador qomus, ya'ni “Bobur ensiklopediyasi” yaratildi. 64 bosma toboqli bu ulkan ensiklopediyani yaratishda o'zbek boburshunos olimlari qatorida Yaponiya, Hindiston, Turkiya, Afg'oniston va yevropalik olimlar ham faol ishtirok etishdi. Bobur ijodini qirq yildan beri o'rganib kelayotgan yaponiyalik boburshunos olim Eyji Mano ensiklopediyaga: “Butun dunyo boburshunoslari uchun muhim qo'llanma bo'ladi”, deya baho berdi. Bobur Mirzo benazir ijod sohibi bo'lganini yaxshi bilasiz, albatta. ijodkorning memuar asari – “Boburnoma”, nafaqat milliy adabiyotimizning noyob durdonasi, shuningdek, jahon adabiyotining nodir namunalaridan biri sanaladi. Ushbu qomusiy asar 30 dan ortiq tilga tarjima qilingan. Bobur va boburiylar sulolasiga oid bebaho manbalar jahonning 70 dan ortiq muzeylarida saqlanyapti. Zahiriddin Muhammad Boburning ilm-ma'rifat haqidagi g'oyalari, odob-axloq, yaxshilik, vafo, insonparvarlik, adolat haqidagi qarashlari, axloqiy-ta'limiy fikrlari hozirgi davrda ham yoshlar tarbiyasida ham g'oyat ahamiyatlidir.

Yurtimizda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida tariximizni, buyuk ajdodlarimiz merosini o‘rganish va ularni yoshlar o‘rtasida keng targ‘ib qilishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu yoshlarni buyuk ajdodlar qoldirgan meros va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qilyapti. 2023/2024 o‘quv yilidan boshlab oliy ta‘lim muassasalari talabalari uchun tarix va geografiya yo‘nalishlarida Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi davlat stipendiyasi ta‘sis etildi. Ushbu chiqarilayotgan qarorlar ham yoshlarni buyuk bobokalonlarimiz hayotini yanada chuqur o‘rganishga undaydi. Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlari tomonidan qoldirilgan bebaho ilmiy va ma‘naviy-madaniy meros esa buyuk bobokalonlarimiz bilan faxrlanish, yurtni, Vatanni sevish tuyg‘ularini yanada jo‘sh urdiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bobur ensiklopediyasi. -Toshkent: Sharq, 2014. -784 b.
2. Rustamxo‘jayev Sh.Sh., Berdiyeva Z.Sh. Bobur va boburiylar bibliografiyasi. -Andijon: 2014.
3. Бобур, Захириддин Мухаммад. Бобурнома. -Тошкент: Ф.Ғуллом номидаги НМИУ, 2008. - 288 б.